

Пинда Р. В.

*к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<https://orcid.org/0000-0001-5326-9343>*

Кошовий Б.-П. О.

*д.е.н., доцент, доцент кафедри демографії,
трудолин відносин і соціальної політики
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>*

Пинда Ю. В.

*д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<https://orcid.org/0000-0002-6092-6679>*

КЛАСТЕРНІ ІНІЦІАТИВИ В СИСТЕМІ ПОСТКРИЗОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

JEL Classification: R 11

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено особливості кластерних ініціатив у контексті посткризового регіонального розвитку України. Встановлено, що, незважаючи на визнану у світі ефективність кластерного підходу як інструменту економічного зростання, в Україні процеси кластеризації залишаються інституційно слабкими та фрагментарно реалізованими. Проаналізовано положення Державної стратегії регіонального розвитку щодо підтримки кластерів, зокрема у сферах ІТ, інновацій та транскордонного співробітництва, однак підкреслено відсутність необхідної нормативно-правової, фінансової та організаційної підтримки кластерного руху на державному рівні. Виокремлено специфіку кластерних ініціатив у посткризовому середовищі, які, на відміну від кластерів, що формуються у стабільних умовах, характеризуються «низовим» джерелом ініціативи, фокусом на критичні галузі, територіальною гнучкістю та фрагментарною підтримкою. Підкреслено, що в умовах руйнації виробничих зв'язків, інституційної невизначеності та нових викликів безпеки, саме кластери здатні акумулювати ресурси, стимулювати кооперацію та підтримувати соціально-економічну життєздатність регіонів. Обґрунтовано необхідність комплексної модернізації державної політики у сфері кластерного розвитку з урахуванням досвіду успішних країн та сучасних підходів просторової економіки й смарт-спеціалізації.

Ключові слова: кластерні ініціативи, посткризовий розвиток, регіональна політика, смарт-спеціалізація, кластеризація.

Annotation. The article explores the characteristics of cluster initiatives in the context of post-crisis regional development in Ukraine. It is established that, despite the globally recognized effectiveness of the cluster approach as a tool for economic growth, clustering processes in Ukraine remain institutionally weak and are implemented in a fragmented manner. The

provisions of the State Strategy for Regional Development regarding support for clusters—particularly in the fields of IT, innovation, and cross-border cooperation—are analyzed. However, the lack of adequate regulatory, financial, and organizational support for the cluster movement at the national level is emphasized. The study highlights the specific features of cluster initiatives in a post-crisis environment which, unlike clusters formed under stable conditions, are characterized by a bottom-up initiation mechanism, focus on critical sectors, territorial flexibility, and fragmented support. It is noted that under conditions of disrupted production ties, institutional uncertainty, and emerging security challenges, clusters are capable of mobilizing resources, stimulating cooperation, and maintaining the socio-economic viability of regions. The necessity of comprehensive modernization of state policy in the sphere of cluster development is substantiated, taking into account the experience of successful countries and modern approaches of spatial economy and smart specialization.

The research confirms that cluster initiatives in the context of post-crisis regional development in Ukraine acquire special significance as an effective tool for resource mobilization, promotion of cooperation among key development actors (business, government, academia, and civil society), and for restoring economic activity in affected areas. Successful examples of cluster development in the European Union, the United States, Israel, and China demonstrate the effectiveness of such an approach. However, Ukrainian cluster policy remains fragmented and lacks proper institutional support.

Despite the inclusion of cluster development goals in the State Strategy for Regional Development, the implementation of clustering provisions in Ukraine remains poorly structured and often declarative. Key barriers include the absence of stimulating instruments, legal uncertainty, insufficient cross-sectoral interaction, and a lack of analytical and statistical support. Special attention must be given to the specific nature of post-crisis cluster initiatives, which – unlike clusters formed in stable environments – are distinguished by a bottom-up initiation mechanism, a focus on critical sectors, territorial flexibility, and a shorter planning horizon.

Keywords: cluster initiatives, post-crisis development, regional policy, smart specialization, clustering.

Вступ

Сучасні виклики, пов'язані з глибокими соціально-економічними кризами, військовими конфліктами, пандеміями та глобальними трансформаціями, зумовлюють потребу переосмислення підходів до регіонального розвитку. У цих умовах особливого значення набувають інструменти, здатні забезпечити економічну стабілізацію та сталий розвиток територій. Одним із таких інструментів є кластерні ініціативи, які об'єднують підприємства, наукові установи, органи влади та інші суб'єкти у взаємодіючі мережі задля підвищення конкурентоспроможності та ефективного використання ресурсного потенціалу регіону.

У післякризовий період роль кластерів посилюється завдяки їх здатності формувати точки зростання, сприяти інноваційній активності, мобілізувати місцеві ресурси та зміцнювати соціально-економічну згуртованість. Кластери виступають каталізаторами відновлення економіки, орієнтуючись на адаптацію до нових умов, диверсифікацію господарства та стійкість до зовнішніх шоків. Проблемам регіональних кластерів присвятили праці зарубіжні та українські вчені, серед яких М. Портер, М. Енрайт, С. Розенфельд, П. Маскелл, Дж. Кортрайт, О. Сольвелл, Г. Ліндквіст, К. Кетельс, М. Войнаренко, В. Дубницький, С. Соколенко, О. Амоша, Н. Трушкіна, В. Шипоша, М. Гудзь, О. Задоя, Г. П'ятницька, О. Самборський та інші. Попри наявні результати досліджень, багато аспектів формування та реалізації кластерних ініціатив у контексті посткризового регіонального розвитку залишаються недостатньо вивченими.

Метою статті є обґрунтування теоретичних і практичних засад реалізації кластерних ініціатив як інструменту посткризового регіонального розвитку, з урахуванням викликів сучасного етапу трансформації соціально-економічного середовища.

Результати

Попри визнану у світі високу результативність кластерного підходу в стимулюванні економічного зростання на національному, регіональному та локальному рівнях – приклади якого демонструють успішні кейси у країнах Європейського Союзу, а також у Бразилії, Сполучених Штатах Америки, Ізраїлі та Китаї – в Україні процеси формування та функціонування кластерних структур досі не мають належної інституційної підтримки і залишаються на периферії уваги державної політики. Хоча в Державній стратегії регіонального розвитку (ДСРР) окреслено цілі, спрямовані на просування кластеризації, практична реалізація відповідних положень є фрагментарною.

Так, у межах Стратегічної цілі 1, орієнтованої на побудову консолідованої держави у соціальній, гуманітарній, економічній, екологічній, безпековій та просторовій площинах, передбачено необхідність державної підтримки ініціатив зі створення інформаційно-технологічних кластерів у великих містах та агломераціях, які володіють відповідною інфраструктурною та інтелектуальною базою [1]. Стратегічна ціль 2, що спрямована на підвищення конкурентоспроможності регіонів, включає такі пріоритети [1]:

- розвиток міських та регіональних кластерів з метою забезпечення раціонального використання ресурсного потенціалу територій, їх комплексної модернізації та становлення інноваційної економіки;
- підтримка створення ІТ-кластерів у урбанізованих центрах із високим технологічним потенціалом;
- стимулювання формування транскордонних кластерів у прикордонних регіонах України;
- сприяння виникненню інноваційних кластерів, які об'єднують підприємницькі структури та науково-дослідні установи, що здійснюють інноваційну діяльність;
- підтримка формування кластерів регіонального, міжрегіонального та національного масштабу з потенціалом виходу на міжнародний рівень, а також сприяння інтернаціоналізації кластерних процесів;
- активізація регіональних досліджень кластерного спрямування для виявлення пріоритетних галузей, перспективних кластерних ініціатив у промисловості та інших секторах економіки;
- імплементація кращих світових практик у сфері кластерного розвитку.

Однак, незважаючи на стратегічне бачення, імплементація кластерного підходу в Україні стикається з рядом системних бар'єрів. Серед основних стримуючих чинників науковець Національного інституту стратегічних досліджень В.О. Бараннік виділяє [2]:

- відсутність стимулюючих інструментів підтримки кластеризації на державному та регіональному рівнях;
- дефіцит нормативно-правових актів, які б забезпечували створення, функціонування та розвиток кластерних об'єднань на постійній основі;
- слабе впровадження концепції смарт-спеціалізації в регіональній та місцевій політиці розвитку;
- формалізований характер включення кластерних механізмів у стратегії регіонального розвитку та супровідні плани заходів;
- низький рівень налагодження взаємодії між бізнесом, академічною спільнотою, органами влади та громадськістю;
- нестача якісного експертного супроводу, інформаційної підтримки та відсутність офіційного статистичного моніторингу щодо динаміки кластеризації.

У тому зв'язку, для активізації кластерних процесів в Україні необхідне комплексне вдосконалення інституційного, правового та інформаційно-аналітичного середовища, яке би сприяло формуванню ефективних кластерних моделей як основи для довгострокового соціально-економічного зростання в умовах посткризового регіонального розвитку.

Сучасні підходи до регіонального розвитку дедалі частіше апелюють до концепцій просторової економіки, економіки участі та смарт-спеціалізації, у межах яких кластеризація розглядається як один із головних механізмів акумулювання ресурсів, стимулювання інновацій і підвищення стійкості економіки регіонів. Згідно з дослідженнями М. Портера [3; 4; 5], кластери забезпечують позитивний ефект масштабу, спрощують доступ до знань, пришвидшують технологічні трансформації та формують нову якість підприємницького середовища. У посткризовий період кластерні ініціативи набувають ще більшої ваги, адже забезпечують:

- консолідацію ресурсів у межах окремих територій;
- підвищення адаптивності бізнесу до нових викликів;
- залучення зовнішніх інвестицій через підвищення репутаційної привабливості;
- розвиток коопераційних моделей між владою, наукою та бізнесом.

На відміну від кластерів, сформованих у стабільних умовах, посткризові кластерні ініціативи мають свої відмінності (табл. 1):

- ініціативність “знизу вгору” (частіше кластерні об’єднання утворюються на основі ініціатив малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування та громадських організацій);
- фокус на відновлення критичних галузей (пріоритетними сферами виступають: агропромисловий комплекс, логістика, будівництво, охорона здоров’я, ІТ-сектор);
- інституційна невизначеність (брак нормативно-правових рамок і державної підтримки ускладнює формалізацію таких ініціатив);
- територіальна гнучкість (кластери часто виникають у районах, де раніше не було кластерної традиції, але є нагальна потреба у кооперації для відновлення виробництва чи соціальної інфраструктури).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика кластерних ініціатив у стабільному та посткризовому середовищі

Параметр	Кластери у стабільному середовищі	Кластери в посткризовому середовищі
Джерело ініціативи	Влада, великі корпорації, бізнес-асоціації	Громади, малий бізнес, органи місцевого самоврядування
Галузева спрямованість	Високотехнологічні сектори, експортноорієнтовані галузі	Критичні галузі забезпечення життєдіяльності регіону
Характер підтримки	Інституційно закріплена, з державною фінансовою участю	Фрагментарна, переважно донорська або волонтерська
Територіальний фокус	Високоурбанізовані, інфраструктурно розвинені регіони	Прифронтові, посттравматичні або депресивні регіони
Основна функція	Підвищення конкурентоспроможності та інноваційності	Відновлення соціально-економічної життєздатності територій
Стратегічний горизонт розвитку	Середньо- і довгостроковий (5–15 років)	Коротко- та середньостроковий (2–7 років), часто з фазовим підходом

Джерело: сформовано авторами за [6-13]

У стабільному середовищі ініціатива кластеризації, як правило, походить від системних учасників – центральних або регіональних органів влади, транснаціональних або національних корпорацій, галузевих бізнес-асоціацій. Ці суб'єкти здатні акумулювати значні ресурси, формувати інституційні рамки співпраці, виступати провайдерами стратегічного бачення розвитку. Їхні мотиви здебільшого пов'язані з підвищенням конкурентоспроможності, диверсифікацією економіки, імплементацією політик смарт-спеціалізації, впровадженням інновацій або інтеграцією у глобальні виробничі ланцюги. Кластери, ініційовані у стабільному середовищі, зазвичай мають високу ступінь інституціалізації, чітко структуровану модель управління, сталі механізми фінансування та широке залучення державного регулювання.

Натомість у посткризовому середовищі (зокрема, після військових дій, руйнування інфраструктури, деструкції виробничих зв'язків) ініціатива кластеризації найчастіше формується на базовому локальному рівні – з боку громад, малого бізнесу, органів місцевого самоврядування, а також громадських ініціатив [6]. Такі кластери виникають як реакція на необхідність виживання, самозабезпечення, відновлення втрачених соціально-економічних функцій території. Їх рушіями є не стільки стратегічні амбіції, скільки прагнення до економічної адаптації, локальної мобілізації ресурсів, соціальної згуртованості та збереження людського потенціалу. Вони менш формалізовані, але відзначаються високим рівнем внутрішньої згуртованості, гнучкістю організаційної структури та відкритістю до горизонтальної кооперації.

Формування та розвиток кластерних структур нерозривно пов'язане з галузевою специфікою, яка обумовлює їхню роль у регіональних економіках, тип виробничих і сервісних ланцюгів, рівень технологічності, інноваційної активності та зовнішньоекономічної інтеграції. У стабільному та посткризовому середовищах спостерігається принципово різна галузева спрямованість кластерних ініціатив, що зумовлюється структурою потреб, рівнем ресурсної доступності, пріоритетами державної політики та адаптаційною здатністю економіки [7].

У стабільних умовах кластерні ініціативи зосереджені, передусім, у високотехнологічних секторах економіки, а також у експортноорієнтованих галузях, які мають високий потенціал масштабування, трансферу технологій і глобальної конкуренції. Серед таких галузей домінують:

- авіаційна та космічна промисловість;
- інформаційні технології та цифрові інновації;
- фармацевтична та біотехнологічна промисловість;
- машинобудування та приладобудування;
- електроніка, нові матеріали, «зелені» технології.

Такі кластери характеризуються високим ступенем залучення до глобальних ланцюгів доданої вартості, що передбачає орієнтацію на зовнішні ринки, активну взаємодію з університетами, науковими інституціями, індустріальними парками та венчурними інвесторами. Їх розвиток, як правило, координується національними інституціями, здійснюється у межах інноваційної політики або стратегії смарт-спеціалізації регіонів. Високий рівень інституційної підтримки, технічної культури та міжнародного партнерства є передумовами сталого функціонування таких кластерів.

Натомість у посткризовому середовищі, зокрема у регіонах, які зазнали руйнівного впливу війни, природних катастроф, економічної деструкції чи масових міграцій, галузева спрямованість кластерних ініціатив змінюється кардинально [8]. Основу тут становлять критичні сектори забезпечення життєдіяльності регіону, до яких належать:

- агропродовольчий сектор (малі фермерські об'єднання, кооперативи);
- будівельна галузь (відновлення об'єктів житлової, соціальної, енергетичної інфраструктури);
- логістика та транспорт (забезпечення гуманітарних, оборонних, споживчих потоків);
- житлово-комунальне господарство та енергетика;
- легка промисловість та місцеве виробництво (наприклад, ремонт, деревообробка тощо).

Такі кластери виникають у відповідь на локальні виклики і потреби – забезпечення харчової безпеки, тимчасового житла, доступу до базових послуг, створення нових робочих місць. Вони

характеризуються низьким рівнем технологічної складності, проте високою соціальною значущістю. Їх функціонування часто спирається на грантову підтримку, міжмуніципальну співпрацю, громадські ініціативи, а не на комерційну конкуренцію чи глобальне позиціонування [9].

Функціонування та ефективність кластерних утворень значною мірою визначаються характером інституційної, фінансової та організаційної підтримки. У різних фазах соціально-економічного розвитку (стабільній та посткризовій) ця підтримка відрізняється як за джерелами, так і за структурою, сталістю, рівнем інтеграції у державну політику.

У стабільному середовищі підтримка кластерів має інституційно закріпленій, структурований та довгостроковий характер, оскільки реалізується в межах стратегій економічного зростання, інноваційного розвитку, смарт-спеціалізації регіонів та цифровізації економіки. Такий характер підтримки передбачає [10]:

- наявність нормативно-правової бази, яка визначає статус кластерів, їхні функції, принципи взаємодії учасників, критерії державної підтримки;
- фінансову участь держави, зокрема через: програми підтримки малого та середнього бізнесу; цільові інноваційні та індустріальні фонди; дотації на дослідження і розробки; пільгове кредитування та гарантії для інноваційних підприємств;
- інституційну підтримку через спеціалізовані агентства та платформи, такі як агенції регіонального розвитку, технопарки, інноваційні хаби, офіси трансферу технологій;
- системність управління, за якої кластер розглядається як суб'єкт стратегічного партнерства між державою, бізнесом, наукою та освітою.

Кластери в такому середовищі мають сталі організаційні форми (асоціації, кооперативи, квазісоюзи), прозору внутрішню структуру управління та формалізовані канали доступу до фінансування, що підвищує їхню спроможність до масштабування, експорту, інноваційної діяльності.

Натомість у посткризовому середовищі – особливо в умовах зруйнованої інфраструктури, дестабілізованої економіки, низької платоспроможності місцевих бюджетів та обмеженої інституційної спроможності – характер підтримки кластерів суттєво відрізняється. Він має фрагментарний, ситуативний та переважно неформальний характер, і базується здебільшого на [2]:

- донорській підтримці, яка реалізується через: грантові програми міжнародних організацій; фінансування з боку благодійних фондів і програм відбудови (наприклад, програми для підтримки мікробізнесу, локального підприємництва, сільськогосподарських кооперативів);
- волонтерських ініціативах, у т.ч. громадських об'єднань, коаліцій громад, які забезпечують ресурсне або організаційне сприяння локальним кластерним структурам;
- разових проектах від органів місцевого самоврядування, які обмежені у фінансуванні та діють переважно за рахунок зовнішніх партнерств або технічної допомоги;
- відсутності інституційної координації, коли кластери виникають як горизонтальні самоорганізовані мережі, що не мають юридично закріпленого статусу та довгострокового фінансового планування.

У такому середовищі кластерні утворення існують переважно на засадах необхідності, а не як елемент економічної політики. Їхня життєздатність залежить від здатності швидко мобілізувати ресурси, шукати альтернативні джерела фінансування, інтегрувати локальні ініціативи в систему допомоги або підтримки від зовнішніх донорів [11].

У стабільному соціо-економічному середовищі кластерні ініціативи здебільшого фокусуються на високоурбанізованих та економічно активних територіях, де: існує концентрація інтелектуального та науково-дослідного потенціалу (університети, наукові центри, лабораторії, інноваційні платформи); розвинена інфраструктура (транспортна, логістична, цифрова), що сприяє ефективному обміну ресурсами, кооперації та швидкому поширенню інновацій;

наявні вузли економічної активності, зокрема промислові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, агломерації малого та середнього бізнесу; формуються глобально орієнтовані кластери,

що інтегруються у транснаціональні ланцюги доданої вартості, експортні ринки та інноваційні платформи (прикладом таких є ІТ-кластери у Львові, Києві, харчова промисловість у Вінниці, машинобудування у Харкові (у довоєнний період) тощо).

У цих регіонах кластери відіграють роль локомотивів регіонального економічного зростання, стимулюючи спеціалізацію, інновації, зайнятість та конкурентоспроможність. Просторово вони тяжіють до економічних ядер, що володіють кращими стартовими умовами: доступ до капіталу, кадрів, комунікацій, партнерств і державних програм.

На відміну від цього, у посткризовому контексті кластери формуються в територіях, що зазнали системних деструкцій внаслідок збройного конфлікту, окупації, економічної стагнації або гуманітарної кризи. Це переважно: прифронтові або деокуповані регіони, що потребують інтеграції в єдиний економічний простір країни; посттравматичні території з розірваними логістичними, виробничими та соціальними зв'язками; депресивні регіони, які до війни характеризувалися монофункціональністю економіки, високим рівнем безробіття, відтоком населення, а під час або після конфлікту – ще й критичним скороченням інфраструктурного потенціалу [7].

У таких умовах кластерні ініціативи мають адаптивний, часто відновлювальний характер. Їхнє формування орієнтоване не стільки на глобальну конкурентоспроможність, скільки на локальну стійкість, мобілізацію внутрішніх ресурсів та реінтеграцію економічно активного населення. Просторово вони тяжіють до: малих міст і селищ, які зберегли елементи виробничої чи аграрної інфраструктури; об'єднаних територіальних громад, що демонструють ініціативність і прагнення до самовідновлення; зон гуманітарної підтримки або донорського інвестування, де створення кластерів є інструментом економічної реабілітації, зайнятості ветеранів, переселенців, жінок, які втратили джерело доходу. Такі кластери часто мають мікролокальний масштаб, ґрунтуються на горизонтальних зв'язках між учасниками, не мають доступу до інфраструктурних переваг і тому потребують спеціалізованої державної політики підтримки.

У стабільному середовищі кластери виконують функцію підвищення конкурентоспроможності та стимулювання інновацій. Це є наслідком дії таких системних факторів [12]:

- розвинута ринкова інфраструктура сприяє ефективній взаємодії між бізнесом, наукою та державою;
- сприятливе інвестиційне середовище стимулює модернізацію виробництва, впровадження технологій та розвиток людського капіталу;
- політична та соціальна стабільність знижує трансакційні ризики й забезпечує довгострокове стратегічне планування.

У таких умовах кластерна модель виступає інструментом нарощення доданої вартості, інтелектуалізації виробництва, спеціалізації та диверсифікації економічних систем, що виводить регіони на нові щаблі глобальної конкурентоспроможності. Основна увага приділяється: інтеграції до міжнародних ланцюгів створення вартості; спільним інноваційним проектам між учасниками кластеру; нарощенню експортного потенціалу; підвищенню якості продукції та сервісу; створенню синергії між галузями (наприклад, агроіндустріальні чи біотехнологічні кластери). Так, у стабільному середовищі кластерна функція зорієнтована на стратегічний розвиток і зростання конкурентних переваг у середньо- та довгостроковій перспективі.

Натомість у посткризовому середовищі кластери мають передусім соціально-відновлювальний характер і виконують функцію “реанімації” локальних економік, повернення працездатного населення до активної діяльності та забезпечення базової економічної стійкості територій. Їхня поява зумовлена глибокими трансформаціями соціального середовища, зокрема: руйнуванням виробничої, логістичної та соціальної інфраструктури; втратою традиційних ринків збуту та ділових зв'язків; відтоком кваліфікованих кадрів і зростанням безробіття; психологічною травматизацією населення й зниженням довіри до державних інституцій.

У таких умовах кластер стає механізмом мобілізації залишкових ресурсів, платформою для консолідації зусиль громад, малого бізнесу, волонтерських та донорських структур, а також

інструментом для: відновлення зайнятості через розвиток малих локальних підприємств і кооперативів; реінтеграції вразливих груп населення (переселенців, ветеранів, жінок, молоді); забезпечення продовольчої або сервісної безпеки на рівні громади; відродження економічного потенціалу території шляхом створення мікроекономічних осередків життєдіяльності.

У стабільному соціально-економічному середовищі кластери формуються й функціонують у межах середньо- та довгострокової стратегії розвитку. Такий часовий горизонт – від 5 до 15 років обумовлений низкою факторів [13]:

- низьким рівнем зовнішньої турбулентності, що дозволяє формулювати чіткі візії майбутнього;

- наявністю прогнозованих інституційних рамок (стійка податкова політика, регуляторна стабільність);

- інвестиційною привабливістю територій, що забезпечує тривалі капіталовкладення в інфраструктуру, НДДКР, людський капітал;

- можливістю стратегічного позиціонування на глобальних ринках з урахуванням технологічних трендів.

У таких умовах кластери працюють над реалізацією довгострокових цілей, які включають: модернізацію технологічної бази; розвиток експортного потенціалу; інтеграцію до міжнародних ланцюгів вартості; розвиток кластерного бренду та репутаційної капіталізації; нарощення високотехнологічного людського потенціалу. Таким чином, стратегічний горизонт кластерів у стабільному середовищі передбачає послідовну реалізацію інвестиційно-інноваційних програм з максимізацією довгострокових конкурентних переваг і системним нарощенням стійкості.

У посткризових умовах, зокрема в регіонах, що зазнали значних втрат через військові дії, природні катастрофи чи глибокі соціально-економічні потрясіння – стратегічне планування кластерів набуває коротко- або середньострокового характеру з горизонтом від 2 до 7 років. Це зумовлено наступними чинниками [3; 4]:

- високим рівнем невизначеності та турбулентності, які унеможливають довготривале прогнозування;

- фрагментарною ресурсною базою — як фінансовою, так і кадровою;

- переважно донорським або волонтерським джерелом фінансування, що обмежує довгострокові зобов'язання;

- потребою у швидких результатах для відновлення базової життєдіяльності території.

Особливістю кластерного розвитку у посткризовому середовищі є фазовий підхід, який передбачає:

1. Фазу негайної стабілізації (1-2 роки) – запуск базових економічних процесів, мобілізація залишкових ресурсів, формування довіри.

2. Фазу відновлення (3-5 років) – “реанімація” малого бізнесу, створення локальних ланцюгів вартості, розвиток локальної зайнятості.

3. Фазу переходу до сталого зростання (5-7 років) – формування міжгалузевих зв'язків, інституціоналізація кластерного управління, диверсифікація джерел фінансування.

Такий підхід дозволяє гнучко адаптуватися до змін і поступово переходити від кризової до стабільної моделі функціонування.

Висновки

Проведене дослідження засвідчує, що кластерні ініціативи в умовах посткризового регіонального розвитку України набувають особливого значення як дієвий інструмент мобілізації ресурсів, стимулювання кооперації між ключовими суб'єктами розвитку (бізнесом, владою, наукою, громадою) та як засіб відновлення економічної активності на постраждалих територіях. Успішні приклади кластерного розвитку у країнах Європейського Союзу, США, Ізраїлі та Китаї

підтверджують ефективність такого підходу, проте вітчизняна кластерна політика залишається фрагментарною і не має належного інституційного забезпечення.

Незважаючи на закріплення цілей кластерного розвитку в Державній стратегії регіонального розвитку, процеси імплементації положень кластеризації в Україні залишаються слабо структурованими, нерідко декларативними. Основні бар'єри – відсутність стимулюючих інструментів, нормативно-правова невизначеність, недостатній рівень міжсекторальної взаємодії, дефіцит аналітичної та статистичної підтримки. Особливої уваги потребує врахування специфіки посткризових кластерних ініціатив, які, на відміну від кластерів, сформованих у стабільному середовищі, вирізняються “знизу вгору” механізмом ініціації, фокусом на критичних галузях, територіальною гнучкістю та коротшим горизонтом планування.

Посткризові умови висувають нові вимоги до організації кластерної політики, зокрема щодо пріоритетності відновлення соціально-економічної життєздатності територій, підтримки ініціатив місцевого рівня, адаптації моделей державно-приватного партнерства та впровадження інструментів смарт-спеціалізації у контексті обмежених ресурсів. У таких умовах кластери можуть стати не лише засобом економічної модернізації, але й чинником соціальної згуртованості, інтеграції внутрішньо переміщених осіб, формування нового підприємницького середовища.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні механізмів інституціоналізації кластерних ініціатив у посткризовому середовищі з урахуванням особливостей відновлюваних територій і визначення ефективних моделей управління посткризовими кластерами, які враховують як горизонтальні зв'язки, так і роль органів місцевого самоврядування.

Література

1. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>
2. Баранник В.О. Щодо сприяння розвитку регіональних кластерів в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-08/klustry.pdf>
3. Porter M. E. *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. New York: Free Press, 1980.
4. Porter M. E. *From Competitive Advantage to Corporate Strategy*. Harvard Business Review. 1987. May/June. Pp. 43-59.
5. Porter M. E. *The Five Competitive Forces that Shape Strategy*. Harvard Business Review. 2008. January. P. 86.
6. Білик В. В. Переваги формування інноваційних кластерів в сучасній економіці. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 1. Ч. 1. С. 61-64.
7. Захарченко В. І., Захарченко С. В. Кластерний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіонів України. Український географічний журнал. 2011. № 2. С. 28-33.
8. Кизим М. О. *Промислова політика та кластеризація економіки України : монографія*. Харків : ВД «Інжек», 2011. 304 с.
9. Оніпко Т. А. Стратегічні напрями розвитку інноваційних кластерів України на основі поєднання традицій та сучасних загальносвітових тенденцій. Підвищення рівня використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 24 берез. 2018 р. Львів, 2018. С. 10–15.
10. Прушківський В. Г., Бурма С. І., Колесников В. І. *Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру. Інвестиції: практика та досвід*. 2013. № 9. С. 28–32.

11. Смолич Д. В. Концептуальні засади формування інноваційних кластерів в умовах транскордонного співробітництва регіонів. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15940/1/31_206211_Vis_725_Ekonomika.pdf.
13. Югас Е. Ф. Інноваційний кластер як фактор конкурентоспроможності. Науковий вісник Ужгородського університету. 2010. Вип. 31. С. 84–88.
14. Янченко З. Б. Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду до вітчизняних реалій. Бізнес Інформ. 2017. № 5. С. 62–66.